

PREMISE SECURITARE ALE INTEGRĂRII EUROPENE ȘI MODERNIZĂRII POLITICE A REPUBLICII MOLDOVA

SECURITY PREMISES OF EUROPEAN INTEGRATION AND POLITICAL MODERNIZATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

SPRINCEAN Serghei,

dr. hab. în științe politice, conf. univ.,

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

MITROFANOV Ghenadie,

doctorand, USM

POPOVICI Dan,

doctorand, USM

CZU: 341.123.043:327(4):323(478)

DOI: 10.5281/zenodo.6641179

Summary

The issue of the international association of the Republic of Moldova is a rather controversial and disputed topic in the scientific community since it raises many questions regarding the appropriateness of applying multiple schemes, perspectives and approaches to assess the risks, threats and benefits to the security, stability and well-being of the Republic of Moldova. in the short term, as well as in the medium and long term. Numerous aspects that potentially affect the human security of the population of the Republic of Moldova become major concerns in the context of the strategic choice of the vector of the foreign policy of the Republic of Moldova, as a result of the association with one of the existing geopolitical blocs. The competition and rivalry, to a certain extent, between these geostrategic blocs, to which the Republic of Moldova is attracted, presuppose a different spectrum of benefits and risks for the population of the Republic of Moldova. The option of associating the Republic of Moldova with the European Union offers numerous benefits of modernization, increase of well-being, stability and strengthening of security, including human, correlated with low risks at the level of delegation of some coordination functions, offered to some community structures.

Keyword: *European integration, security premises, political modernization, Republic of Moldova, security risks*

Integrarea europeană poate oferi Republicii Moldova o serie de avantaje incontestabile, inclusiv de ordin securitar. Astfel, Republica Moldova, în contextul nevoii sale organice de stabilitate și restabilire a funcționalității exercitării atribuțiilor constituționale de către autorităților de drept atât în plan extern, dar mai ales pe plan intern, peste întregul său teritoriul constituțional, poate și trebuie să profite de posibilitatea asocierii sale la Uniunea Europeană, ca bloc politic internațional, format în jurul unor valori sociale, economice și politice, capabil să ofere o mai mare pondere beneficiilor politice în raport cu riscurile securitare pentru Republica Moldova, în vederea soluționării celor mai grave probleme de

securitate cu care se confruntă pe parcursul întregii sale existențe ca stat independent [1, p. 122].

În acest fel, problematica asocierii internaționale a Republicii Moldova a fost și continuă să persiste ca un subiect destul de controversat și disputat în comunitatea științifică atât internațională, dar mai cu seamă în cea autohtonă, din moment ce ridică numeroase întrebări referitoare la oportunitatea aplicării multiplelor scheme, perspective și abordări de evaluare și estimare a riscurilor, amenințărilor și beneficiilor pentru securitatea, stabilitatea și bunăstarea pe viitor a Republicii Moldova, atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung.

Numeroase aspecte ce afectează potențial securitatea umană a populației Republicii Moldova devin preocupări majore în contextul alegerii strategice a vectorului politicii externe a statului nostru, în rezultatul asocierii la unul dintre blocurile geopolitice existente. Concurența și rivalitatea, într-o anumită măsură, dintre aceste blocuri geostrategice, de care este atrasă Republica Moldova, presupun un spectru diferit de beneficii și riscuri pentru populația RM.

Prin urmare, orice alegere a unuia din vectorii geopolitici existenți implică inevitabil un proces complex de evaluare și comparație a acestor oferte de riscuri / beneficii care, la rândul lor, nu constituie niște entități statice și rigide, ci se pot modifica dinamic în dependență de schimbările ce au loc atât pe scena relațiilor internaționale, cât și în funcție de modificările ce intervin periodic în viața politică internă a actorilor de pe această scenă.

În general, subiectul configurării alianțelor interstatale, a stabilirii relațiilor cu diverși subiecți ai dreptului internațional, supuși presiunilor și influențelor politice din interiorul sistemului lor politic național, dar și provenind din cadrul sistemului geopolitic internațional, se situează în proximitatea preocupărilor pentru legalitatea și moralitatea unor asemenea acțiuni de influențare a deciziilor politice de către un șir de factori (geo)politici [2, p. 81].

Astfel ca, asemenea aspecte precum corelația dintre corectitudinea, moralitatea și legalitatea acțiunilor de presiune cu interesele sociopolitice, tot mai mult vor preocupa atât oamenii de știință din domeniul politologiei, cât și opinia publică și societatea civilă, vigilentă și atentă la orice pericol și amenințare la adresa bunei funcționări a mecanismului democratic ca un garant important al eficienței sistemelor politice și sociale, mai cu seamă în perioada crizei globale [3, p. 44].

În contextul dat, Republica Moldova, în calitatea sa de actor de o importanță relativ redusă pe arena internațională și regională, are, mai mult, tendința de a consuma securitate regională și internă, în termeni specifici și potrivit unei paradigme lansate în cadrul Școlii de la Copenhaga [4, p. 64], decât a genera și a exporta securitate către statele vecine, cu excepția scurtei perioade în care s-a produs o destabilizare dramatică a situației interne din Ucraina de la începutul anului 2014.

Astfel, se detașează, în această ordine de idei, opțiunea asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a cărei ofertă include numeroase beneficii de modernizare, creștere a bunăstării, stabilității și de fortificare a securității, inclusiv

umane, corelate cu riscuri reduse la nivelul de delegare a unor funcții de coordonare, oferite unor structuri comunitare. Totodată, este de remarcat faptul că riscurile asocierii la UE, pentru un șir de state, foste republici ale URSS, din categoria cărora face parte și Republica Moldova, includ și agravarea relațiilor bilaterale ale acestora cu Federația Rusă, ca promotoare a opțiunii vectoriale estice de asociere internațională, de care este interesată o bună parte a societății și clasei politice autohtone, categorie socială care percepe vectorul estic ca o alternativă celui european. În contextul nevoii acute de modernizare a Republicii Moldova, accesul la valorile, potențialul economico-social, mecanismele, instituțiile regionale, modelele și fondurile Uniunii Europene, concurează cu oportunitățile promovate în principal de Federația Rusă [5, p. 245].

Apropierea de UE are tendința, în ultimele decenii, să genereze pentru Republica Moldova un șir de amenințări și riscuri de destabilizare internă (socială, economică și politică, inclusiv prin manipulare mediatică, prin intermediul regiunii separatiste transnistrene, regiunii autonome găgăuze sau al unor forțe politice locale).

În contextul amplificării în ultimul deceniu a confruntărilor hibride pe plan mondial, miza amenințărilor și tentativelor de șantajare a autorităților de drept din Republica Moldova, provenind de la promotorii politicilor integraționiste în spațiul estic, constă în a menține cât mai mult timp posibil Republica Moldova ca satelit geopolitic al Federației Ruse, uneori chiar contrar intereselor sale naționale, inclusiv în detrimentul fortificării securității sale umane.

Pentru atingerea acestor scopuri se recurge, cel mai des, la reanimarea unor mecanisme de manipulare în masă, se induce în societate o insatisfacție generală și frică ale populației de instabilitate sociopolitică și financiar-economică, frica de o eventuală escaladare armată a conflictului transnistrean, de subdezvoltare și sărăcie.

Cel mai important factor în plan local pe care mizează agresorul în acest război hibrid, este menținerea nostalgiilor sociopolitice ale electoratului din Republica Moldova pentru un regim autoritar și paternalist de tip sovietic, nostalgii care sunt exploatare periodic în interes geopolitic în scrutinele electorale, deci pe cale democratică dar cu scopuri regresive pentru populația autohtonă, în planul securității sale umane.

Este de o stringență deosebită necesitatea de a se analiza, din perspectivă politologică, diversele amenințări de securitate cu care se confruntă Republica Moldova. Prin urmare, estimăm că aceste amenințări de securitate din sfera socială cu impact politic major sunt direct conectate la problematica securității umane, afectând cel mai grav toate sferele vieții sociale a cetățenilor [6, p. 8].

Promovarea unor principii de moralitate în relațiile internaționale, precum principiul corectitudinii, echității, moralității, bunăstării globale, responsabilității guvernelor naționale pentru stabilitatea internațională, a principiului coevoluției statelor și națiunilor și prioritizării obiectivelor geopolitice, toți acești piloni ai unei

politici internaționale durabile în interesul statelor mici pot ajuta asemenea țări precum Republica Moldova să conteze pe plan internațional, iar prin asta să-și promoveze interesele sale naționale în concordanță cu cele ale statelor-partenere. În acest context, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană înțeleasă, din perspectiva interesului nostru național, în primul rând ca o comunitate a statelor mici și mijlocii de pe mapamond, apropiate civilizațional, devenite influente în plan internațional prin eficiență, coordonare și profesionalism al elitelor de la conducere, coagulate în jurul unor valori universale, se detașează ca fiind o soluție viabilă la impasul relațiilor bilaterale internaționale ale Republicii Moldova cu statele vecine și partenerii regionali tradiționali, cu mult mai influenți și mai importanți pe plan internațional, ce tind să domine covârșitor relațiile cu RM.

Moralitatea și moralizarea devine tendința de urmat și pentru Republica Moldova în perspectiva apărării și promovării intereselor ei naționale, astfel că noi metode și metodologii se cer a fi aplicate în studiul problematicii asocierii internaționale a Republicii Moldova în contextul promovării valorilor specifice, a asigurării și respectării securității umane la scară mondială [7, p. 53].

În Republica Moldova, problematica democratizării în contextul fortificării securității umane, a început să se manifeste, mai pregnant și mai univoc, în spațiul politic, odată cu intensificarea procesului de deschidere socială și politică a societății și clasei politice autohtone la tendințele și trendurile sociale și politice mondiale, determinate, în mare parte, de intensificarea proceselor mondiale, a problemelor globale și regionale cu care se confruntă inclusiv Republica Moldova, de rând cu alte state ale lumii, dar și, concomitent, cu inițierea procesului de racordare a legislației interne la cea europeană, în perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

În contextul dat, legislația Republicii Moldova, în mare parte, este una apreciată ca fiind echitabilă și promotoare a celor mai generale valori și norme caracteristice modelului contemporan al sistemului politic ce tinde către instaurarea dictaturii legii și a securității umane în societate, în avangardă cu *Constituția Republicii Moldova*, în care, încă în articolul 1, este menționat că „demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme” [8].

În aceste condiții, respectarea suveranității și securității naționale în Republica Moldova, ca fundament al promovării dezideratelor securității umane, devine o condiție în sine pentru democratizarea plenară a sferei sociopolitice autohtone, a domeniului elaborării și implementării deciziilor referitor la diverse aspecte ale politicii interne sau externe, în vederea ridicării nivelului de civilizare a sociumului în acord cu asemenea valori precum toleranța și echitatea, deschizând noi perspective de dezvoltare socială, cu repercusiuni inevitabile în toate sferele vieții, atât celei individuale, cât și vieții în comun. În contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, se presupune o apropiere de standardele și valorile, inclusiv etice care se preconizează a fi implementate în procesul de

guvernare și gestionare. Anume acest obiectiv îl urmărește Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu UE, semnat la 27 iunie 2014, stipulând că reformarea administrației publice din Republica Moldova va însemna și „promovarea valorilor etice în serviciul public” (articolul 22, litera e) [9].

Din perspectiva impactului deplin al rezultatelor implementării Acordului de Asociere, se impune o analiză mai detaliată a cazului informării populației Republicii Moldova referitor la prevederile, scopurile și procedurile prevăzute de Acord. Astfel, potrivit unor analiști autohtoni, la momentul semnării la 27 iunie 2014 a Acordului de Asociere la Uniunea Europeană, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova la 2 iulie 2014, informarea a fost și continuă să fie un element important al punerii în aplicare a Acordului de Asociere cu UE și al succesului integrării europene a Republicii Moldova: „Partea informativă, partea ce ține de diseminarea informației cred că este un element-cheie în realizarea Acordului de Asociere. Eu cred că campaniile de informare nu doar trebuie să urmărească un scop nobil, dar și să ajungă la fiecare locuitor al țării. Aici, într-adevăr, sunt restanțe și sunt curenți care trebuie înlăturate” [10].

În spirit polemic, considerăm că e nevoie de remarcat faptul că informarea populației de către autorități nu poate fi un scop în sine, așa după cum susține acest expert, ci este nevoie să devină o normă în condițiile unor relații democratice în societate. Pe de altă parte, o informare adecvată necesită să fie transpusă într-un acord sau mandat acordat, de exemplu în rezultatul scrutinelor electorale. Informarea populației cu privire la principalele decizii politice în stat, inclusiv referitor la politica externă, e cazul să devină un factor suplimentar pentru asumarea adecvată și responsabilă de către alegători a votului lor în alegeri. Totodată, nerespectarea acestui imperativ al democratizării sociopolitice, inclusiv în viața politică internă, în relațiile internaționale, poate duce la nerespectarea reciprocă a drepturilor și libertăților, și deci, la acumularea unor tensiuni social-politice, care, în condiții democratice, pot genera retragerea încrederii alegătorilor și pierderea mandatului de către factorii de decizie, iar în condiții nedemocratice, la instabilitate sociopolitică și revolte populare.

Cele mai directe priorități din Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu UE sunt determinate de specificul societății noastre, și nu impune ca niște standarde prestabilite. Este relevantă pentru promovarea securității sociale și umane în contextul apărării drepturilor categoriilor vulnerabile din Republica Moldova, stipularea din Acord cu referință la cooperarea dintre părțile semnatare „pentru a asigura promovarea drepturilor copilului în conformitate cu legislația și cu normele internaționale, în special Convenția Națiunilor Unite din 1989 privind drepturile copilului, ținând cont de prioritățile identificate în contextul specific al Republicii Moldova, în special pentru categoriile vulnerabile” (articolul 137) [9].

Astfel, în spațiul Uniunii Europene se regăsesc diverse opinii și abordări față de conceptul de securitate umană, fiind puternic influențate de cultura, etica și civilizația de sorginte creștină, spre exemplu referitoare la interzicerea avorturi-

lor în țările din UE, promovată cu regularitate și concertat nu doar prin efortul comunităților religioase, dar și cu participarea societăților promotoare a valorilor și principiilor respectului față de viu [11].

Promovarea dezideratelor de asigurare a securității sociale, personale și umane, tendință susținută de importante mișcări neguvernamentale, dar și forțe geopolitice din afara Republicii Moldova, provenind, în special, din spațiul civilizațional european, a tins permanent, chiar exagerat uneori, către un idealism armonios cu privire la relațiile interumane, interetnice, drepturile universale ale omului [12, p. 81]. Aceste deziderate au ajuns, din păcate, în Republica Moldova la o cotă precară din cauza nivelului de viață general scăzut, din cauza delăsării sau chiar a persecuțiilor autorităților autohtone din diverse perioade istorice, mai mult sau mai puțin îndepărtate. Importante ONG-uri locale și internaționale, partenerii externi ai Republicii Moldova întreprinzând o serie de acțiuni pentru a promova idealul siguranței și prosperității sociale și individuale, în mod dezinteresat, fără să se mizeze pe acumularea unui capital politic sau compensarea, în vreun fel, a eforturilor depuse. Această preocupare a societății civile și a comunității internaționale se înscrie firesc în tendința mondială de promovare a principiilor democratizării și ale binefacerii, echității și carității, de rând cu alte obiective ale modernizării, precum justiția, coevoluționismul sau integritatea sistemică, aduse în prim-planul, inclusiv, al vieții sociopolitice a celor mai avansate societăți de pe mapamond, prin implementarea idealului binelui comun în plan global, care, cu puțin efort comun, bunăvoința și deschidere spirituală, poate fi promovat cu succes și în societatea autohtonă, ce se află actualmente pe calea europeană, cât și pe calea modernizării profunde în pofida numeroaselor impedimente de ordin extern și intern.

Comparând specificul ce ține de securitatea umană, societală și de mediu din cadrul ofertelor pe care le propun vectorii estic și vestic în planul integrării Republicii Moldova în aceste spații și sisteme geopolitice, remarcăm că oferta asocierii pe direcția vestică se deosebește semnificativ de oferta asiatică, atât prin conținutul mult mai diversificat și procedurile aplicative clare și bine întocmite, cât, mai ales, prin siguranța și sustenabilitatea aplicării și garantării acestor prevederi și a buneii funcționări a mecanismelor de protecție și securizare personală, ecologică sau societală. În acest plan, democratizarea, ca teorie și practică, se remarcă a fi utilă și funcțională în evaluarea riscurilor, beneficiilor, a costurilor și vulnerabilităților specifice fiecăreia dintre cele două opțiuni de asociere internațională pentru Republica Moldova, mai ales în domeniul asigurării protecției societale și umane.

Referințe bibliografice:

1. Sprincean S. Aspecte etice în procesele electorale în perspectiva eficientizării instituțiilor puterii de stat. În: *Impactul sistemului electoral asupra capacității de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat din Republica*

- Moldova*. / coord.: Victor Juc. Cap. 8. Chișinău: Tipografia Centrală, 2018, p. 118-130.
2. Sprincean S. Problematika securității umane în contextul evoluției societății contemporane. În: *Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul evoluțiilor geopolitice regionale*. / Coord. Vitalie Varzari. Cap. 4. Chișinău: Tipografia Centrală, 2016, p. 77-94.
 3. Sprincean S. Filosofia supraviețuirii: repere și perspective. În: *Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice*, 2019, nr. 3(181), p. 274-277.
 4. Buzan B., Waeber O., de Wilde J. *Security: A New Framework for Analysis*. USA, Colorado: Lynne Rienner Publishers Inc., 1997.
 5. Sprincean S. Sporirea securității și siguranței persoanei și progresul domeniului culturii ca deziderate ale Acordului de Asociere RM-UE. În: *Revista Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică* [Chișinău]. Nr. 1 (38), 2021, p. 243-248.
 6. Sprincean S. The role of personal safety in ensuring the protection of human rights in the Republic of Moldova. In: *Защита прав человека в периоды внешнеполитической напряженности: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с Междунар. участием* (Саранск, 26 мар. 2021 г.): в 2 ч. / [редкол.: Г.П. Кулешова и др.]; Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). Саранск, 2021. Ч. 1, с. 5-13.
 7. Nef J. *Human Security and Mutual Vulnerability: The Global Political Economy of Development and Underdevelopment*. Second Ed. Ottawa: International Development Research Centre, 1999.
 8. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 1. 12.08.1994.
 9. Legea Republicii Moldova nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la 27 iunie 2014. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 185-199.
 10. Grâu L. Interviu acordat de Viorel Chivriga, expert al IDIS Viitorul, pentru Radio Europa Liberă. [citat 14.12.2021]. Disponibil: <http://www.infoeuropa.md/interviuri/informarea-corecta-a-populatiei-va-apropia-moldova-de-uniunea-europeana/>
 11. Federation ONE OF US displayed in Dutch pro-life march. [citat 14.12.2021]. Disponibil: <http://www.oneofus.eu/federation-one-of-us-displayed-in-dutch-pro-life-march/>
 12. Sprincean S. *Securitatea umană și bioetica*. Monografie, Chișinău, F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2017.